

КОНЦЕПТ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ В АСПЕКТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА**Цой А.А.***д. пед. н., доцент**Казахский Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова***Омарова Г.***к.ф.н, ассоциированный профессор**Казахский Национальный педагогический университет им. Абая***Уюкбаева М.И.***к.ф.н., профессор**Казахский Национальный педагогический университет имени Абая***Кокенова З.***старший преподаватель**Казахский Национальный педагогический университет им. Абая***THE CONCEPT OF CULTURAL MEMORY IN THE ASPECT OF LITERARY CREATIVITY****Tsoy A.***Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor**Asfendiyarov Kazakh National Medical University***Omarova G.***Candidate of Philology, Associate Professor**Abai Kazakh National Pedagogical University***Uyukbayeva M.***Candidate of Philology**Abai Kazakh National Pedagogical University***Kokenova Z.***Senior Lecturer**Abai Kazakh National Pedagogical University***Аннотация**

Культурная память существует на интеллектуальном и семиотическом уровнях и обеспечивает преемственность традиции. Она формирует плодотворный диалог различных исторических времен и их персоналий в литературном тексте.

Культурная память связана в этом смысле с неким вневременным дискурсом в культурном общении человеческой коммуникации и выступает в качестве своеобразной матрицы художественного мышления личности как такового.

Культурная память избирательна по своему характеру, имеет творческую составляющую и основана на сознательном отборе автором отрывков из текстов других авторов и других исторических эпох. Автор литературного произведения является творцом культурной памяти для следующих поколений и использует её кладовую в форме интертекстуальности.

Abstract

Cultural memory exists on both the intellectual and semiotic levels and ensures the continuity of tradition. It fosters a fruitful dialogue between different historical periods and their personalities in a literary text.

In this sense, cultural memory is linked to a certain timeless discourse in cultural communication and acts as a kind of matrix for the artistic thinking of the individual as such.

Cultural memory is selective in nature, has a creative component, and is based on the author's conscious selection of excerpts from texts by other authors and from other historical eras. The author of a literary work creates cultural memory for future generations and utilizes its storehouse in the form of intertextuality.

Ключевые слова: культурное наследие, литературный текст, ментальность, метатип, интеллектуальный и семиотический уровни.

Keywords: Cultural heritage, literary text, mentality, metatype, intellectual and semiotic levels.

Понятие культурная память не аналогично понятию память культуры. Память культуры предполагает принадлежность к определенному культурному слою или эпохе. Культурная память, в отличие от нее, имеет «ввиду фигуру субъекта, который ею обладает в определенном количественном и качественном объеме» [1, С. 131].

Термин «культурная память» определяется преемственностью, восприятием наследия, а также

соотношением традиции и новаторства. Культурная память процессуальна по своей природе, так как существует в координатах исторического времени. Её продуктом являются памятники материальной и духовной культуры, связанные с национальной традицией и менталитетом. В содержание духовной культуры входит система религиозных верований и поведенческих мотивов. Культурная память предполагает процесс взаимоотношения

культурного наследия, культурного кода и субъекта сознания в лице определенного реципиента.

Человеческая личность формирует свою природу на основе определенного исторического опыта, географического ореола, а также на основе мифологии, принадлежности к религиозному сообществу и социальному опыту. Личностная состоятельность включает в себя принятие общепринятых норм поведения и морально-эстетических ценностей и идеалов. Сформировавшаяся личность обладает межнациональной и межкультурной толерантностью, готова к плодотворному культурному диалогу и способна к оценке «той экономической модели и тех социальных институтов, в пространстве которых она существует» [2, С. 119].

Личность сама постоянно находится в процессе поддержания и развития культуры. В этом отношении история культуры предполагает тенденцию движения и увеличения объема культурной памяти. Этот процесс представляет собой форму открытого диалога между текстами и памятниками духовной и материальной культуры и субъектами, которые их воспринимают и осваивают в своём сознании. Это по сути двусторонний процесс, так как люди создают культуру и «они же её воспринимают, то есть являются субъектом и объектом культурного процесса в целом» [3, С. 97].

Литературный текст является одной из разновидностей хранения культурной памяти, ибо в нём отражается духовный мир личности и проявляется содержание культуры как таковой. В литературном тексте присутствует информативная насыщенность с точки зрения национальной ментальности, национального типа характера и этнографии.

Сознание личности выступает как отражение объективной реальности в субъективной форме, которая маркируется опосредственными способами и нормами человеческой коммуникации. В антологическом аспекте возникающая в сознании личности отображенная и только «ему присущая субъективная реальность содержит ценностное и критическое отношение в объективной окружающей действительности» [4, С. 19].

Человеческое сознание, воспринимающее реальность, характеризуется творческой интенцией, умением определять цели и направление деятельности, а также феноменом саморефлексивности.

Человеческое сознание основано на познании законов окружающего мира, предполагает построение с ним определенных отношений и регулирование личностного поведения.

Личности свойственны также осознание и анализ личных интимных переживаний и потребность в творчестве, которое обеспечивает обновление и отражение уже имеющегося культурного наследия. Личность способна сохранять самоконтроль и оценивать свою деятельность с позиции эстетического и этического отношения к культурной памяти. Человеческая природа не рациональна по своей сути и включает в себя категорию бессознательного. В этой категории нет логических критериев, и поэтому она основана на эстетическом чувстве. Эстетическое чувство возникает на уровне интуиции, но затем апроприруется на уровне сознания, то есть на

уровне определенной логики. В результате умственного качественного отбора возникает наиболее жизнеспособный и актуальный для писателя художественный образ.

Культурная память объединяет сознание личности и сферу подсознательного в единое целое, благодаря огромной доли творческого приращения.

Содержанием «бессознательного уровня культурной памяти является ментальность определенного личностного типа как таковая» [5, С. 99].

Ментальность выступает как способ восприятия действительности, имеющий устойчивые национальные и исторические характеристики. В неё входит совокупность образов, понятий и представлений, отражающих глубинный пласт коллективного сознания отдельного индивида. Содержание культуры определяет характер ментальности и её оценочную градацию.

Менталитет – это общая духовная общность человеческой коммуникации, которая зависит от социокультурных, этнических, географических и языковых особенностей. Он проявляется в поведенческой практике, манере говорить и формирует специфику психологической и лингвистической составляющей человеческого интеллекта.

В этом аспекте художественная литература представляет собой своеобразный интертекст самой действительности. Это эстетическая форма проявления человеческого сознания.

Любой художественный текст имеет языковое воплощение и фиксирует, воспроизводит и передает определенный характер информации.

Язык представляет собой важнейшую часть мировой культуры, которая как бы осуществляется с помощью него как основного орудия. Язык составляет основной образ определенной нации и национальной культуры. В нем раскрываются основные особенности национального менталитета. Язык «отражает сферу сознания человека и как бы расшифровывает в звуках и знаках человеческое восприятие окружающего мира» [6, С. 87].

Если рассматривать язык в качестве хранителя культуры, то важно понимать, что он, несомненно, обладает кумулятивной функцией, но при этом выступает в виде формы, особого механизма, некой структуры с помощью которой сохраняется, передается и кодируется определенная информация. Культурная память как таковая хранится и воспринимается благодаря связанному тексту, имеющему особую организацию и содержательный смысл. Но, с другой стороны, правила построения и графического оформления текста диктуются языковыми особенностями и культурной традицией.

Исходя из этого текст становится объектом внимательного изучения специалистами из разных областей научного знания. Тексты исследуются в семиотическом и интертекстуальном аспектах, что даёт возможность проследить их связь с определенной культурой и выявить значимость и функциональность в смысле хранения и последующей трансляции культурной памяти.

М. Бахтин создал на основе изучения творчества Ф. Достоевского теорию полифонии, которая

реализуется в художественном произведении в форме межтекстового диалога [7;8].

На основании этих исследований другим филологом Ю. Кристевой было сформировано понятие интертекстуальности. В это понятие вкладывалось убеждение в том, что каждый текст по сути содержит в себе интертекстуальную природу. Это убеждение основано на том, что все тексты заключают в себе наследие предшествующей культурной традиции и языковой культуры. Поскольку язык как форма человеческого общения существовал задолго до возникновения каких бы то ни было текстов, в каждом из них живут ритмические структуры, языковые формулы и идиомы, присущие определенной национальной принадлежности и исторической эпохе.

Интертекст восходит к цитированию, но в художественном произведении цитата не представляет собой точное воспроизведение чужого высказывания. В этом смысле цитата принимает форму некой осознаваемой аллюзии, в которой содержится намек или упоминание определенного факта, наводящего на воспоминания о другом писателе и его литературном тексте.

В книге Ж. Женетта «Палимсесты» цитата рассматривается в качестве функционально-стилистического культурного кода, и в этом отношении в тексте определенного автора может присутствовать интертекстуальность в более узнаваемом виде, когда читатель сталкивается с цитатами из других текстов и очень просматриваемыми аллюзиями. Даже отношение целого текста к одной своей части, в качестве которой могут выступать, например, эпиграф, вставная новелла или даже заглавие, порождает понятие паратекстуальности. Соотношение текста со своими же предтекстами трактуется как метатекстуальность; пародирование одного текста другим связаны с понятием гипертекстуальности, а жанровые связи различных текстов позволяют говорить о явлении архитектурности [9].

Процесс понимания смысла интертекста, заложенного в литературном произведении, порождает проблему некоего идеального читателя, способного постичь его в полном объеме. Проблема читателя и уровня его понимания прочитанного предполагает открытый характер рецепции и интеллекта, который обеспечивает качество диалога между писателем и его аудиторией. Читатель вступает в процесс культурного сотворчества, и в его задачу входит не только дешифровка культурных кодов, заложенных в литературном тексте, но и обогащение его своими личными ассоциациями, продиктованными предпочтениями и жизненным опытом.

Таким образом происходит некий культурный дискурс писателя и его заинтересованного читателя.

В филологической науке существует множество определений понятия «дискурс». Он понимается как синонимичный диалогу или разговору двух субъектов и как некая формализованная текстовая структура, которая маркирует определенные ментальные особенности. Дискурс также рассматривается как внутритекстовое образование, в кото-

ром присутствует синтез субъекта и способа его высказывания (В.И. Тюпа). Дискурс также трактуется как новое высказывание, имеющее личностный оттенок и не претендующее на объективность, но маркирующее обратную связь со своим реципиентом (Ю.Б. Борев) [10]. Другое определение дискурса подчеркивает наличие коммуникации двух партнеров, в ходе которой решающее влияние имеют цели, чувства и индивидуальный жизненный опыт каждого из них.

Если текст рассматривается через явления дискурса и интертекста, то возникает проблема способности человеческого сознания освоить некий первоначальный текст и в процессе литературного творчества представить его модификацию творчески мыслящему реципиенту.

Текст представляет собой систему знаков. Эта область в литературоведении изучается семиотикой. Необходимость в создании общей теории знаков высказывалась ещё Дж. Локком в его труде «Опыт о человеческом разуме» (1690), и затем эта мысль была развита в процессе интеграции логики в работах Т. Фрета и Ч. Пирса и структурной лингвистики, представленной в трудах Ф. де Соссюра и Бюиссена [11].

В работах Ю. Лотмана разработана теория семиотики культуры, которая рассматривалась в аспекте структурализма и нарратологии. Он утверждал, что текст представляет собой симбиоз различных языков культуры, которые просматриваются на синхроническом и диахроническом уровнях. Отсюда в тексте живёт некая память, порождающая новые смыслы путём взаимодействия, смещения и вариации отдельных его элементов [12].

Опыт человечества представляет собой в этом отношении внешнюю форму коллективной памяти, а внутренняя память хранит предшествующие чувства и эмоциональные состояния.

Прошлое не уничтожается в человеческой памяти, а подвергается сложному кодированию, «хранится в отдаленных уголках сознания, чтобы вновь проявиться в ясной форме в нужных обстоятельствах» [13, Т.1, С. 49].

Текст способен хранить информацию с помощью различных культурных кодов и трансформировать ее, и в этом смысле осуществляется диалог создателя текста и его реципиента посредством семиотического общения, в основе которого лежит знак.

Знаки могут рассматриваться как естественные и маркирующие окружающую природу. Они могут быть функциональными, то есть порождаться в результате непосредственной деятельности человека. Знаки определяются в семиотике как конвенциональные и иконические. Первые выступают в качестве условных сигналов или индексов, а вторые представляют некие образы. Далее выделяются вербальные знаки, под которыми понимаются естественные языки, и знаковые системы записи различных видов текстов.

Семиотика сосредоточена на эстетическом значении знака, выявляя связи между художественными произведениями и их семантикой. Семиотика

также ставит своей целью выявить структурные соотношения между эстетической и художественной природой знака и пытается дать характеристику коммуникативной функции искусства в аспекте прагматики.

В работе М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского «Символ и сознание» делается акцент на разделении понятий «символ» и «знак». «Знак понимается как некое обозначение, которое маркирует материально выступающий объект или ситуацию, которые понимаются носителями информации в абстрактной форме» [14, С. 13]. А символ трактуется как некое внезнаковое понятие, которое может быть, понято верно или не понято совсем. В этом смысле к символу ближе всего стоит метафора, но в ней нет такой загадочности, которая присутствует в символе.

В этом аспекте, художественный символ, понимаемый в широком культурном значении, представляет собой некую форму выражающую мировоззрение личности, её представления, ценности и взгляды, которые и обеспечивают сохранность и развитие самой культуры как таковой.

Символ играет важную роль в передаче культурной памяти от поколения к поколению. В природу символа заложены начала нового и вечного. В нем обозначены основы прежних культурных знаний и ценностей, но, с другой стороны, символ активно взаимодействует с новыми реалиями объективной ситуации или исторической эпохи и переживает процесс своей трансформации.

Символ живёт в глубинах человеческой памяти, но в сознании художника он актуализируется и включается в художественный текст.

Литературный текст предполагает сложное взаимодействие автора и читателя. Передача культурной памяти с помощью текста сопровождается обогащением сознания и эмоциональной сферы предполагаемого реципиента. Чтобы этот процесс состоялся, необходимо взаимопонимание текста и читателя. Текст предлагает читателю диалог, а адресат в качестве читателя пытается постигнуть многообразие его символов при помощи информационной подготовки и соответствующего уровня интеллекта.

В любом национальном образовании живут культурные универсалии в качестве религии, табу, мифов и языка. Культурные универсалии маркируют внешний мир личности, но, в то же время, отражают культурные и нравственные ориентиры определенного этноса. Эта двусторонность порождает семантическую ёмкость и ведёт к формированию символов исторических событий и эпох.

Духовной составляющей отдельной человеческой культуры является миф, который «согласуется с глубинными сакральными областями реальности, но в сознании личности он воспринимается на уровне символа, аллегории или знака» [15, С. 9].

Архетип считается в науке основой любого мифа. К. Юнг относил архетип к категории коллективного подсознательного, в котором хранится вся концентрация предшествующего человеческого опыта. Архетип выступает в роли «некой первоначальной матрицы» [16, С. 9], которая стимулирует

дальнейшее развитие человеческой фантазии, обретающей облик символа.

Преобразование определенного авторского замысла в литературный текст связано с художественным переосмыслением определенного архетипа.

Творческий процесс представляет собой гармонию логического мышления и эмоциональной сферы человеческого сознания. В этом процессе взаимодействуют категории конкретного и абстрактного, сознательного и бессознательного. Сознание производит селекцию тех архетипов, которые актуальны в данный момент для автора литературного текста. Они стимулируют его воображение, оформляют череду его воспоминаний и впечатлений и создают личностную перспективу саморазвития и творчества.

Согласно теории К. Юнга, бессознательное крайне важно для мировой культуры, так как выступает в качестве стимула творческого воображения.

Теория К. Юнга нашла развитие в работе С. Аверинцева «Аналитическая психология», в которой архетип представлен в виде коммуникативной модели, «основу которой составляют некие матричные характеристики» [17, С. 39]. В архетипе выделялась многоуровневая структура, вектор которой шел от простейших индивидуальных представлений личности к мировосприятию общенационального и, более того, общечеловеческого масштаба. В работах зарубежного исследователя Н. Фрайя заявлялось о внутренней связи архетипа и литературного творчества и давалась характеристика поступательного развития мировой литературной традиции [18].

Большое внимание в этом аспекте уделялось понятию «литературный архетип» как части сознания творческой личности. В этом смысле архетип рассматривается как продукт мифологии и собственно литературы.

Устойчивое ядро архетипа не исключает множество самых различных вариаций. В работах в Е. Мелетинского и С. Небольсина архетип рассматривается в парадигме его модификаций, которая по сути «обеспечивает традицию преемственности в художественном творчестве» [19, С. 19].

Ментальное образование совершает путь преобразования в общепризнанный литературный канон. Устоявшийся в человеческом сознании миф превращается в мифологему, которая синонимична литературному архетипу. Миф и архетип как глубинные ментальные образования становятся неким фактом культурной традиции, который обусловлен способностью личности к образно-символическому мышлению. Бессознательное передает свою содержательность посредством рациональной среды сознания личности.

Архетипические и мифологические образы воссоздаются при помощи символа, а литературный архетип и мифологема связаны с областью семиотики.

Целостная картина мира, воссоздаваемая человеческим воображением, имеет опорные ядерные

культурные концепты, близкие для всего человеческого сообщества. Такими концептами обладают понятия свободы, семьи, счастья, души и так далее. Это некие духовные ориентиры и ценности, смысл которых реализуется в символах и знаках. В сознании художника концепт определяет направление его творческой мысли. В соответствии с авторским замыслом в процессе литературной работы осуществляется актуализация и цитация, которые важны для понимания художественного нарратива. В сферу интересов литературоведов, исследующих области культурологии, семиотики и проблемы интертекстуальности, входит понятие исходного цитируемого текста. Этот прецедентный текст может быть важен автору в познавательном или эмоциональном смысле. Он также может иметь более широкий надличностный характер и может быть хорошо в этом смысле известным широкому кругу его читателей, и более – его современников и предшественников.

В качестве такого типа прецедентных текстов могут выступать архетипы и мифы. Они широко известны в определенной человеческой коммуникации и имеют множество вариантов. Выбор прецедентных текстов, несомненно, также обусловлен целым рядом автобиографических фактов из жизни писателя, а также связан с реалиями и событиями определенной исторической эпохи. Такого рода тексты служат обновлению культурной памяти и человеческой коммуникации в целом, но в этом случае в них отражаются не сиюминутные состояния и эмоции, а основополагающие проблемы человеческого бытия в целом.

Архетипическую структуру имеет и определенная жанровая модель, которая существует в культуре достаточно долгое время. Такая память жанра, характерна, в частности, для пасторали, которая ожила в новых образах сельских идиллий романов И. Гончарова и И. Тургенева, живописавших историю русских «дворянских гнёзд».

Особым долголетием отличаются религиозные и мифологические сюжеты, связанные с фольклорной традицией. Достаточно назвать образы Золушки, злой мачехи и бедной вдовы, Каина и Авеля, которые нашли литературные перевоплощения во множестве художественных произведений.

От прецедентного текста можно перейти к прецедентному имени, которое также получило черты литературного архетипа. Образы Обломова, Дон Кихота, Дон Жуана, «лишнего человека» стали основой для их творческой разработки во множестве последующих литературных текстах. Это так называемые вечные образы или метатипы, которые связаны с природой человеческой личности или являются отражением тенденций своей исторической эпохи.

Художественный метатип может реализовываться в литературном творчестве в конкретных персонажах, которые становились знаковыми для своей исторической эпохи. Метатип обладает устойчивостью своих отличительных характеристик и соотносится с культурной и социально-общественной средой.

Культурная память существует на интеллектуальном и семиотическом уровнях и обеспечивает преемственность традиции. Она формирует плодотворный диалог различных исторических времен и их персоналий в литературном тексте.

Культурная память связана в этом смысле с неким вневременным дискурсом в культурном общении человеческой коммуникации и выступает в качестве своеобразной матрицы художественного мышления личности как такового.

Культурная память избирательна по своему характеру, имеет творческую составляющую и основана на сознательном отборе автором отрывков из текстов других авторов и других исторических эпох. Автор литературного произведения является творцом культурной памяти для следующих поколений и использует её кладовую в форме интертекстуальности.

От читателя в этом случае требуется определенная эрудиция и знание предшествующего культурного опыта с тем, чтобы понять смысл и назначение интертекстуальности в данном конкретном художественном произведении. Более того, любое значимое художественное творчество приобретает новое прочтение в последующих исторических эпохах и тем самым как бы приобретает новые смыслы. Таким образом, ретроспективность и оценка сложившейся литературной традиции способствует поступательному движению творческого процесса в самом широком смысле этого понятия.

Список литературы

1. Дранов А.В. Рецептивная эстетика // Современное зарубежное литературоведение. Страны Западной Европы и США: концепции, школы, термины. – М., 1999. – С. 127-139.
2. А. Зинченко В.Т. Методы изучения литературы: системно-синергетический подход. – М., 2011. – 280 с.
3. Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения: учебное пособие. – М., 2005. – 248 с.
4. Большакова А.Ю. Образ читателя как литературоведческая категория // Известия А.Н. Серия литературы и языка, 2003. – С. 17-26.
5. Григорьев А.Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. – М., 2007. – 304 с.
6. Кузмичёв И.К. Литературоведение XX века. Кризис методологии. – Нижний Новгород, 1999. – 152 с.
7. Бахтин М.М. Проблемы текста: опыт философского анализа // Вопросы литературы. — 1976. — №10. - С. 122-151.
8. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. — 425 с.
9. Женетт Ж. Фигуры. Работы по поэтике: в 2-х томах. – М., 1988.
10. Боров Ю. Эстетика. Теория литературы. Энциклопедический словарь терминов. — М.; изд-во Аст АСТ, 2003. — 575 с.
11. Кулагина Н.В. Символическое сознание и память // Мир психологии. — 2001. — №1. — С. 33-40.

12. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю.М. Символ в системе культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. — 464 с.
13. Культура взаимопонимания и взаимоотношение культур.: В 2-х частях. Воронеж, 2004.
14. Мамардашвили М.В. Сознание как философская проблема // Вопросы философии. — 1990. — №10. — С. 3-18.
15. Ляудис В. Я. Память культуры // Мир психологии. — 2001. №1. — С. 8-13.
16. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. — М.: Наука, 1998. — 320 с.
17. Аверинцев С. С. «Аналитическая психология» п В. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии. // Вопросы литературы. — 1970. — №3. — С. 36-54.
18. Феномен прецедентности и преемственности культур, Воронеж, 2004. — 312 с.
19. Небольсин С.А. Пушкин и европейская трагедия. —М.: Русский мир, 1999 — 340 с.